

Chamomilla, Cina y Rheum

Materia médica comparada

Dra. Eva Blaho

Médica

Adscripta de la AMHA

Summary

The aim of this paper is to describe some aspects of three medicaments and their differential diagnosis. They are broadly used in children -they are three of the terrible children of the Materia Medica- very similar in their nature, but very different among themselves. The three of them are very useful in acute cases, but CHAMOMILLA is also used as base medication. For example, Rheum has disorders when eating unripe fruit or teething, and CINA has disorders for intestinal parasites, and it is due to these causes that they develop a way of being. On the other hand, CHAMOMILLA apart from having acute breaking out causes such as the child's teething, it has a well defined personality that both in the child and the adult is taken place after a mortification, an offense, contempt, either real or imaginary, or the physical pain which is unbearable for him.

Resumen

La intención de este trabajo es describir algunos aspectos de tres medicamentos y su diagnóstico diferencial. Muy utilizados en niños -son tres de los niños terribles de la Materia Médica- muy parecidos en su carácter pero a pesar de eso muy diferentes entre sí. Los tres son muy útiles en cuadros agudos pero CHAMOMILLA también es muy utilizado como medicamento de fondo. Ej.: RHEUM tiene trastornos por comer fruta verde y por dentición y CINA tiene trastornos por parasitosis intestinal y es a partir de estas causas desencadenantes que desarrollan una forma de estar. En cambio

CHAMOMILLA además de causas desencadenantes agudas como lo es la dentición en el niño, tiene una personalidad bien definida que tanto en el niño como en el adulto se desarrolla a partir de una mortificación, una ofensa, un desprecio, ya sea real o imaginario o el dolor, que le resulta intolerable.

Chamomilla

Niño difícil de soportar, nervioso, colérico, irritable, caprichoso, grosero, descortés (no puede dar una respuesta cortés), continuamente quiere que se ocupen de él, exige un objeto y tan pronto como lo tiene, lo arroja, increpa a los demás, insulta a la menor provocación, su mal humor se acompaña de arrebatos verbales, intolerante cuando no consigue lo que quiere, pelea, tira los objetos a la cabeza de los demás, lanza escupitajos y se ofende fácilmente. Mareta con sus gritos agudos y se va de un lado al otro en una constante agitación, resolviendo todo. Irritable cuando le hablan, al despertar, por música y por la dentición. Solamente mejora cuando es llevado en brazos y se lo arrulla o cuando viaja en coche, así se produce el milagro, el torbellino vuelve lentamente a la calma cuando un ritmo monótono y tranquilo se cruza en su camino. Es un niño que produce y provoca rechazo y aquel que alguna vez haya escuchado llorar a un niño Chamomilla difícilmente ha de olvidarlo.

Tiene sueños angustiosos, no puede permanecer en cama, rechina dientes durmiendo y/o duerme con los ojos entreabiertos. Generalmente presente una mejilla roja y caliente y la otra fría y pálida.

Presenta convulsiones durante la dentición, o después de un ataque de cólera o por dolor de oídos. Otaglia que mejora con agua fría y agrava por bebidas calientes y por café. Tiene la cara roja del lado que tiene un trastorno dental.

Quejidos durante defecación y dentición.

Diarrea acuosa, caliente, que contiene partículas no digeridas, semejante a los huevos mezclados con espinaca y con olor a huevo podrido.

Presenta dolores cólicos que lo obligan a doblarse en dos, pero no lo mejora siquiera la expulsión de gases.

La mujer, trastornada por sus dolores menstruales, pierde su urbanidad y buenas costumbres, su pérdida menstrual es abundante con sangre negruzca y tiene la sensación de calambres abdominales que la llevan casi hasta el síncope, y esto hace que considere su pérdida menstrual como un verdadero parto. Durante el parto dejará malos recuerdos en el personal de hospital, las contracciones irregulares de su cuello uterino durante el parto, producen dolores intolerables, y un pésimo humor colérico. Está irritable durante el parto, durante el embarazo, antes y durante la menstruación y durante el puerperio.

El hombre no escapa a esta descripción, con los nervios a flor de piel como Nux Vómica, grita y tiene reacciones intempestivas, se caracteriza por su propia excitabilidad y ruidosa impaciencia. Su dolor es intolerable, nadie sufre como él, y por culpa del dolor pierde el control y la educación. CHAM dice: "Más vale morir que sufrir".

Agrava: por café, dolor, dentición, la cólera, el desprecio real o imaginario, la mortificación, las ofensas aunque ya pasadas. Los dolores agravan antes y durante la menstruación, durante el parto, embarazo y puerperio.

Los dolores agravan por el calor y se acompañan de adormecimiento de las partes afectadas.

Mejora: por el calor en general, y estando alzado.

Rheum

El cuadro de RHEUM lo puede desencadenar la dentición que se complica con fiebre y diarrea como ocurre en CHAM, o por la ingesta de fruta verde que le produce un cuadro de diarrea pastosa, verde, acuosa, con olor agrio o a huevo podrido. En RHEUM todas las secreciones son ácidas, es un niño ácido que aún después de bañarlo, huele ácido, al igual que su transpiración, aliento y diarrea.

A partir de estas causas desencadenantes el niño adopta una forma de estar que se caracteriza por su mal humor e irritabilidad. Niño caprichoso, llorón, que reclama cosas y ni bien las obtiene las rechaza, inquieto, se queja y grita.

Tanto la dentición como la diarrea le provocan importantes cólicos periumbilicales que mejoran por doblarse en dos por el calor, y por abrigarse mucho.

Agrava: por comer fruta verde, por la dentición y antes y durante la defecación por los cólicos.

Cina

Conviene a niños que se tornan muy nerviosos, es el niño más despreciable, irritable, caprichoso, debido especialmente a la presencia de parásitos frecuentemente ignorados, es tal vez el principal medicamento de todo tipo de trastornos producidos por parasitosis intestinal y el medicamento no sólo produce la muerte de los parásitos sino también la desaparición de los síntomas por ellos provocados.

Presenta inquietud durmiendo, rechina dientes durmiendo, gritos agudos durante el sueño, pesadillas que lo despiertan. Golpea, tira cosas, muerde no tolera que lo toquen, que se le acerquen ni que lo acaricien, tiene aversión a jugar, no puede ser alzado, no puede ser tranquilizado.

Hambre constante, insaciable, aún después de comer, hambre exagerado, voraz con marasmo. Prurito anal voluptuoso, se rasca constantemente. Prurito nasal y se la frota constan-

temente y picotéase la nariz.

Corea por parásitos, convulsiones por parásitos. Convulsiones por dentición, por cólera, por castigos, por fiebre.

Materia fecal con ascárides, repugnantes gusanos cortos y finitos.

Vómitos y diarrea inmediatamente después de comer o beber, pero especialmente después de beber.

Vómitos durante la fiebre pero con lengua limpia.

Frecuentemente presenta cólicos violentos

alrededor del ombligo. Cara pálida con orejas azules o palidez con cianosis alrededor de la boca y nariz.

El niño se pone rígido antes y durante los acceso de tos (K.N.), llanto antes y durante los accesos de tos. Rigidez de extremidades antes de toser y durante las convulsiones.

Agrava: por parasitosis, de noche y por el contacto.

Mejora: acostado sobre el vientre, y por el movimiento.

Síntomas	Rheum	Cham	Cina
ACARICIADO, aversión a ser	—	—	2
ALZADO, en brazos, desea ser	—	3	2
CONTESTA, cortés no puede ser	—	3	—
CONTESTA, mordaz, con tono	—	3	—
CONTRADICCIÓN, no tolera la	—	2	2
CÓLERA, niños en	—	3	—
CÓLERA, dolores por	—	2	—
CÓLERA, violenta	—	3	—
CÓLERA, fácilmente	—	3	—
CÓLERA, hablan, cuando le	—	2	—
CONVULSIONES, dentición durante	—	3	2
CONVULSIONES, embarazo, durante	—	2	2
CONVULSIONES, niños	—	2	3
CONVULSIONES, puerperales	—	2	—
CONVULSIONES, cólera, después de	—	3	1
COREA, vermes, por	—	—	2
COREA, parásitos, por	—	—	3
FUERA DE SÍ, está	—	3	—
GRITOS, niños en	2	2	2
GRITOS, defecar al tener urgencia de	3 K.N.	—	—
GRITOS, dentición durante	2	—	—
GRITOS, cólicos con	—	2	—
GRITOS, dolor por	—	3	—
HABLEN, aversión a que le	—	3	—

INSULTANTE	—	3	—
IMPACIENCIA	—	3	2
INQUIETUD, niños en, dentición durante	3 K.N.	—	—
IRRITABILIDAD, dentición durante	2	2	1
IRRITABILIDAD, embarazo, durante	—	2	—
IRRITABILIDAD, hablan, cuando le	—	3	—
IRRITABILIDAD, preguntan, cuando le	—	2	—
IRRITABILIDAD, menstruación, antes de	—	2	—
IRRITABILIDAD, niños en	1	3	3
JUGAR, aversión a, en los niños	3	—	2
PELEADOR	1	2	—
PELEADOR, parto durante	—	3 K.N.	—
PELEADOR, menstruación, en el comienzo de	—	2 K.N.	—
QUEJIDOS	1	2	2
QUEJIDOS, dentición, en	—	2	—
QUEJIDOS, durmiendo	1	2	—
QUEJIDOS, niños en	—	2	2
QUEJIDOS, niños en, desean, con quejidos lastimeros, porque no obtienen lo que	—	3 K.N.	—
QUEJIDOS, ofensa pasada hace mucho tiempo, por una insignificante	—	2 K.N.	—
SENSIBLE	—	2	2
SENSIBLE, dolores a	—	3	—
SENSIBLE, niños son	—	2	—
SENSIBLE, ruido al	—	2	—
TOCADO, aversión, a ser	—	3	2
TRANQUILIZADO, alzado, sólo cuando es	—	3 K.N.	—
TRANQUILIZADO, no puede ser	—	—	3 K.N.
TRASTORNOS POR, desprecio	—	3	—
TRASTORNOS POR, cólera	—	3	1
TRASTORNOS POR, honor herido	—	1	—
TRASTORNOS POR, mortificación	—	2	—
TRASTORNOS POR, susto	—	1	1
VIVE, pensando en acontecimientos pasados desag.	—	2	—

Bibliografía

BERNOVILLE, Fortier. "Cómo curar por la homeopatía".

ELIZAYAGA, Francisco Xavier. "El moderno repertorio de Kent".

SANANES, Roland "El lenguaje del cuerpo y la homeo-

patía".

VANNIER, León "Terapéutica homeopática"

VANNIER, León "Materia médica homeopática"

VIJNOVSKY, Bernardo. "Materia médica homeopática".